

YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI VA ULARNI PROFILAKTIKASI

1. Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna 2. Xoliqova Madinaxon Toxirjon qizi

1. ADTI “O`zbek tili va adabiyoti, tillar” kafedrasida dotsenti.

2. ADTI davolash ishi yo`nalishi 209 guruh talabasi.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisda yurak qon-tomir kasalliklarining turlari, kelib chiqish sabablari hamda ularni oldini olishning zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, sog`lom turmush tarzining ushbu kasalliklarning oldini olishdagi ahamiyati yoritib beriladi.

Kalit so`zlar. Yurak qon-tomir kasalliklari (YQTK), arterial gipertoniya, miokard infarkt, profilaktikasi.

Kirish. Bugungi kunimizda yurak-qon tomir kasalliklari inson salomatligi va uzoq umir ko`rish davomiyligiga ta`sir etuvchi eng muhim kasalliklar sirasiga kiradi. Statistika ma`lumotlarga ko`ra, dunyo bo`ylab har yili yurak-qon tomir kasalliklaridan o`lim holatlarining 40 foizni tashkil etadi. Bunday kasalliklarning umumiy ko`rsatkichlari nafaqat rivojlangan mamalatlarda, balki rivojlanayotgan davlatlarda ham o`sib bormoqda. Jumladan O`zbekistonda ham yurak-qon tomir kasalliklari asosiy sog`liqni saqlash muomalaridan biri hisoblanadi. O`zbekistonliklarning 61,1 foizi yurak-qon tomir kasalliklaridan vafot etmoqda. Aholining 12,4 foizi esa boshqa turli kasalliklardan halok bo`lmoqda. Ushbu raqamlar yurak-qon tomir kasalliklarining dolzarbligini va ularni davolash usullarini o`rganish, oldini olish zarurligini ko`rsatadi. Bugungi kunda odamlarning haddan tashqari agressiv bo`lib qolganligi, irsiy omillar, stress, noto`g`ri ovqatlanish, semizlik yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanishiga asosiy sabablar bo`lib kelmoqda. YQTK turli xil turlarni o`z ichiga oladi, jumladan, arteriyal gipertoniya, arteriyal gipotoniya, yurak ishemik kasalligi, yurak yetishmovchiligi va boshqa ko`plab holatlarni misol keltirishimiz mumkin. YQTK ni davolashda zamonaviy tibbiyot usullari, dori vositalari va reabilitatsiya dasturlari muhim o`rin tutadi. Shu bilan birga, kasalliklarning oldini olish uchun profilaktika choralarini ham olib borish zarur.

Asosiy qism. Yurak qon tomir kasalliklari (YQTK) jahon bo`yicha eng ko`p uchraydigan kasalliklar hisoblanadi. Ularning rivojlanishi ko`plab omillarga bog`liq bo`lib, ularga genetik predispozitsiya, turmush tarzi, ovqatlanish odatlari, stress va jismoniy faoliyat darajasi kiradi. Tahlilimizda 2023 yilda O`zbekistonning poytaxti Toshkent shahrida o`tkazilgan epidemiologik tadqiqot natijalarga asoslanamiz. Ushbu tadqiqotda 1000 dan ortiq bemorlar ishtirok etadi va ularning 60 foizidan ortig`i yurak-qon tomir kasalliklaridan azob chekayotganligi aniqlandi. Bemorlarning 40 foizidan ortig`i arterial gipertenziya bilan og`rigan, 25 foizi esa yurak xuruji tarixiga ega. Ushbu statistik ma`lumotlar YQTK ning keng

tarqalganligi va ularning ijtimoiy-sogʻliq muommolariga aylanishini tasdiqlaydi. Aniq misollar va holatlar YQTK eng koʻp tarqalgan turlaridan biri - yurak xuruji. Misol uchun, 2022-yilda Oʻzbekistonda 10 000 dan ortiq yurak xuruji holatlari qayd etilgan. Ularning aksariyati qariyalar orasida kuzatilgan boʻlib, bu yosh guruhida yurak-qon tomir kasalliklari yuqori darajada tarqalganligini koʻrsatadi. Qayd etilishicha, keying yillarda insult va infarkt kabi yurak-qon tomir kasalliklariga chalinish sezilarli darajada «yosharmoqda». Avvallari qon tomir kasalliklari 50-60 yoshdan keyin uchragan boʻlsa, bugungi kunda kasallik 18 hatto 16 yoshlilarda ham uchramoqda. Statistik maʼlumotlar 2023-yilda davomida Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni Saqlash Vazirligi tomonidan yurak-qon tomir kasalliklari boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida koʻra, YQTK bilan bogʻliq oʻlim holatlari 100 000 aholi orasida 300 nafarni tashkil etgan. Bu raqam har yili oshib borayotgani va 2019 yildan 2023 yilgacha bu koʻrsatgich 20 foizga oshganini koʻrsatmoqda. Ushbu maʼlumotlarga asosida Oʻzbekistonda YQTK bilan bogʻliq muommolarini hal qilishda samarali strategiyalar va chora tadbirlar ishlab chiqish zarurligini koʻrsatadi.

Muommolar va yechimlar YQTK bilan bogʻliq muommolarni hal qilishda bir qator qiyinchiliklar mavjud. Ular orasida insonlarning sogʻlom turmush tarziga oʻtishdagi qiyinchiliklari, tibbiy koʻriklardan vaqtida oʻtmasliklari va kasallikni erta aniqlash imkoniyatlarini pastligi kabilar mavjud. Shuningdek aholining sogʻliqni saqlash boʻyicha bilim darajasi yetarli emasligi. Bunday muommolarni hal qilish uchun, sogʻlom ovqatlanish, jismoniy faollikni oshirish, stressni boshqarish va tibbiy koʻriklardan muntazam oʻtkazish boʻyicha chora tadbirlarni ishlab chiqish zarur. Tibbiyot xodimlari va sogʻliqni saqlash tashkilotlari aholini maʼlumot bilan taminlash, sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish va kasallikni erta aniqlash boʻyicha faoliyatni kengaytirish zarurdir.

Epidemologik tadqiqotlar natijalariga koʻra, bemorlarning 45 foizi 40 yoshdan 60 yoshgacha, 30 foizi esa 60 yoshdan yuqori boʻlgan. Bu maʼlumotlar YQTK yoshga bogʻliqligi va ularning rivojlanishi turmush tarzi omillarining ahamiyatini koʻrsatadi. Bemorlarning 70 foizidan ortigʻi yetarli jismoniy faoliyatga ega emas va bu ularning sogʻligʻiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Oziqlanish odatlari ham muhim rol oʻynaydi. Bemorlarning 65 foizi fast-food mahsulotlariga koʻp istemol qilishlari bu esa yurak qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga sabab boʻladi.

YQTK hozirda aholi orasida koʻp uchrayotgan miokard infarkti xaqida ozroq toʻhtalib oʻtsak.

Miokard infarkti (MI) yurak mushaklarining chegaralangan nekrozi boʻlib, uning qon bilan taʼminlanishi va talabi oʻrtasidagi muvozanatning oʻtkir buzilishi natijasida yuzaga keladi. Butun dunyoda MI oʻlimga va nogironlikka olib keluvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Soʻngi yillarda yosh va oʻrta yoshdagi aholi orasida MI bilan ogʻriganlar soni tobora ortib bormoqda.

MI ni o`rganish bo`yicha xalqaro ishchi guruh tomonidan uni 5 tipga ajratish tavsiya etilgan

1 -tip.Spontan miokard infarkti

2-tip. Ishemik disbalans natijasida kuzatiladigan MI lar

3-tip.Biomarkerlarni aniqlash imkoni bo`lmagan hollarda o`limga olib kelgan MI

4a-tip.Yurak va qon tomirlarda teri orqali bajariladigan aralashuvlar bilan bog`liq bo`lgan MI

4b-tip.Toj tomirlardagi stentning trombozi bilan bog`liq bo`lgan miokard infarkti.

5-tip.Aorta -koronar shuntlash bilan assaotsiyalangan miokard infarkti. Miokard infarktiga xos bo`lgan umumiy belgilar.

- Nitroglitserin bilan bartaraf etilmaydigan,uzoq vaqt (30 daqiqadan ko`proq)davom etuvchi anginoz og`riqlar.
- Kardiospetsifik fermentlarni (troponin 1 va T kreatinfosfokinazaning MV fraksiyasi) ishonchli darajada oshadi.
- EKG dagi o`zgarishlar (ST segmentining, depressiyasi va patalogik Q tishchasining paydo bo`lishi).

Miokard infarktini davolash.

- Og`riqni bartaraf etish (og`riqsizlantirish)
- Antitrombotik va antiagregant davo.
- Trombolitik davo(ko`rsatma va qarshi ko`rsatmalarni inobatga olgan holda)
- Oksigenoterapiya .
- Antiishemik dori vositalarni qo`llash.
- Angiotenzinni aylantiruvchi ferment ingibitorlari va angiotensin II retseptorlari antagonistlarini buyurish.

Yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish va davolashda bir qator takliflar va tavsiyalar mavjud.Birinchiidan,sog`lom turmush tarzini targ`ib qilish bo`yicha keng ko`lamli targ`ibot o`ykazish.Birinchiidan. targ`ibotlar orqali aholining sog`lom ovqatlanish,jismoniy faoliyat va stressni boshqarish bo`yicha ma`lumotlarni olishlari ta`minlanadi.Ikkinchiidan,tibbiy muassasalarda bemorlar uchun individual davolash rejalarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirishda shifokorlar bemorlar o`rtasida yaqin hamkorlik bo`lishi muhimdir.Uchinchiidan,sog`liqni saqlash tizimida yangi texnologiyalarni joriy etish zarur.Masalan,bemorlarning sog`liq holatini kuzatish uchun zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar va dasturlarni qo`llash orqali kasalliklarni erta aniqlash va davolash jarayonini yaxshilash mumkin.Shuningdek,bemorlarni muntazam

ravishda tekshirish va ularning sog`liq holatini kuzatish orqali kasallikni rivojlanishini oldini olish mumkin. Yuqoridagi takliflar va tavsiyalar amalga oshirilganda, YQTK ni oldini olish va davolash sezilarli natijalarga erishish mumkin.

Xulosa. YQTK jahon bo`yicha eng ko`p tarqalgan kasalliklar bo`lib, ularni oldini olish va davolash muhim ahamiyatga ega. Aholini bu kasalliklar bilan aziyat chekmasliklari uchun sog`lom turmush tarzini rag`batlantirish, muntazam tibbiy ko`riklarni o`tkazish, sog`liqni saqlash tizimini rivojlantirish va ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish zarur. YQTK davolashda yangi yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish orqali bemorlarning hayot sifatini oshirish va kasalliklardan himoya qilish mumkin. Bunda har bir insonning salomatligi, jamiyatning farovonligi va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov M. Zamonaviy kardiologiyada yodashuvlar. Tashkent. O`zbekiston tibbiyot akademiyasi, 2021.
2. Davlatov B. Yurak -qon tomir kasalliklarida klinik amaliyot. Tashkent. O`zbekiston tibbiyot akademiyasi. 2021.
3. Abdig`affor Gadayev. Ichki kasalliklar.
4. Internet tarmoqlari.